

CERCETAREA TIPOLOGICĂ A FOLCLORULUI LITERAR: PERSPECTIVE ACTUALE ASUPRA TIPOLOGIILOR NARATIVE

Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ*

Typological Research of Literary Folklore: Update of Narrative Typologies (Abstract)

Typologies are specific methodological tools for folklore scholars, as they provide thematic inventories of all the available (*i.e.* archived and/ or edited) variants of a certain folkloric genre/ category. In literary folklore, the historical-geographic method of the so-called Finnish school developed typologies to chart especially epic categories. The study presents Aarne's international typology of folk narratives, updated by Stith Thompson and Hans-Jörg Uther and also the *Enzyklopädie des Märchens* coordinated by Kurt Ranke and Rolf Wilhelm Brednich and completed in 2015. A brief review and update of Romanian typologies of folk narratives (Lazăr Șăineanu, Adolf Schullerus, Sabina-Cornelia Stroescu, Tony Brill) sets into light the permanent work of Romanian scholars to connect their scientific results to international tendencies and also to observe the characteristics of an autochthonous rich and complex material. A special attention is directed towards the critical and applied contributions of Ion Mușlea, Dumitru Caracostea and Ovidiu Birlea, three outstanding folklorists who have created models for Romanian typologies of literary folklore.

Keywords: literary folklore, philological ethnology, type catalogue, narrative typology, Romanian typology.

Cuvinte-cheie: folclor literar, etnologie filologică, catalog tipologic, tipologie narativă, tipologie românească.

Privire generală asupra tipologiilor folcloristice

Oralitatea constitutivă a creației folclorice (în manifestările ei sincretice, în special poetic-muzicale) are drept consecință principală, după cum se știe, existența acestora în variante. Fiecare rostire/ cântare a unei piese aduce în circulație o nouă variantă, astfel încât, de câte ori același purtător de tradiție nescrisă repetă același „text”, adaugă încă un element la mulțimea potențial nesfârșită a actualizărilor aceluiași conținut, desigur, cu variații sensibile la factorii contextului de interpretare (loc, timp, ocazie de spunere, dispoziție sufletească a emițătorului, atitudinea receptorului etc.). Dacă pentru creațiile consacrate ori înregistrate de aproape un secol, de când există arhive de folclor, este mai ușor să reconstituim datele de context, pentru cele păstrate în culegeri mai vechi ori editate neștiințific, chiar și mai aproape de zilele noastre, datele sunt lacunare. Ne aflăm în fața unor repertorii compuse din piese reprezentate, fiecare, de o mare mulțime

* Universitatea din București; Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române.

de variante, egal de importante pentru specialiști, dar a căror fixare mai mult sau mai puțin performantă din punct de vedere științific (în înregistrări, în manuscrise, în ediții, uneori în simple articole de presă sau mai nou, în procesări digitale) le ierarhizează, inevitabil. Folcloriștii, oameni ai culturii cărțurărești, chiar dacă mulți sunt familiarizați, prin biografie, cu modurile creației în oralitate, sunt adesea confrunțați cu problema „textualizării” – a transferului incomplet și imperfect al variantelor în formă scrisă. Din cauza profuziunii și a fluidității extreme a materialului folcloric și a faptului că trebuie mereu „tradus” pentru „altă cultură”, clasificările sunt extrem de importante în știința folclorică.

„În folcloristica literară, tipologia nu este o simplă clasificare, ci este, de fapt, o ordonare a tuturor variantelor cunoscute (prin fixarea în scris, urmată de arhivare sau/ și publicare) ale fiecărui *tip*, termen prin care se înțelege un subiect sau o imagine (în funcție de forma epică sau lirică a textelor ce se tipologizează) fundamental/ fundamentală pentru sensul transmis și în jurul căruia/ căreia se organizează toate celelalte componente ale textului”¹.

În opinia lui D. Caracostea, savantul român care a avut cea mai însemnată contribuție în teoretizarea conceptului de „tipologie”, aceasta este „problema de bază a studiilor de folclor internațional”².

Tipologizarea narațiunilor folclorice în bibliografia internațională:

AaTh, ATU, EM

Sistematizările narațiunilor folclorice „au fost stabilite ca bază pentru documentarea colecțiilor, genurilor și acumulărilor de narațiuni folclorice din diferite țări și regiuni. Acest demers a avut ca scop cercetarea legăturilor între surse și trăsături stilistice, precum și gradul de interdependență între tradițiile scrise și cele orale. În plus, clasificările au constituit instrumente științifice prin care s-au putut studia anumite narațiuni sau colecții”³.

Folcloristul finlandez Antti Aarne, student al lui Kaarle Krohn, a realizat, în 1910, o clasificare în limba germană a unui corpus de narațiuni folclorice, pornind de la piese finlandeze, suedeze (colecția Sven Grundtvig) și germane (colecția fraților Grimm). Catalogul lui Aarne⁴ este împărțit în categorii bazate pe „genurile” tradiționale ale folclorului narativ: povești cu animale/ *animal tales* (No. 1–299), povești propriu-zise/ *ordinary tales* (No. 300–1199), anecdote și snoave/ *anecdotes and jests* (No. 1200–1999)⁵.

¹ Ioana-Ruxandra Frunteletă, *Contribuția lui D. Caracostea la problematizarea tipologiilor folclorice*, p. 513-522, în Manuela Nevaci, Irina Floarea, Ioan-Mircea Farcaș (editori), *Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, p. 513.

² Dumitru Caracostea, Ovidiu Birlea, *Problemele tipologiei folclorice*, București, Editura Minerva, 1971, p. 19.

³ Systematizations of folktales “were established as a basis for the documentation of the collections, genres and the stock of folktales from different countries and regions. The aim was to ascertain the extent to which the sources and stylistic traits were connected as well as the degree of interdependency between oral and written traditions. In addition, classifications served as scientific tools to promote access to certain folktales or collections”. Hans-Jörg Uther, *Classifying Tales: Remarks to Indexes and Systems of Ordering*, p. 15–32, în „Nar. Umjet”, 46/ 1, 2009, p. 15.

⁴ Antti Aarne, *Verzeichnis der Märchentypen*, Hamina, Suomalainen Tiedeakatemia (FF Communications, 3), 1910.

⁵ Apud Hans-Jörg Uther, *op. cit.*, p. 16.

Clasificarea lui Aarne a fost extinsă de folcloristul american Stith Thompson, care a descris mai complet și mai precis tipurile de narațiuni, a inclus cataloagele regionale publicate recent, a făcut trimiteri la arhivele de profil din diferite țări, a adăugat surse secundare și a indicat și câteva adaptări literare ale pieselor folclorice. Materialul publicat de Thompson în 1928, *The Types of the Folktale*⁶, menținea aceleași categorii de narațiuni, cu denumiri puțin schimbate: povești cu animale/ *animal tales*, povești propriu-zise/ *regular folk-tales* și povești umoristice/ *humorous tales*. În 1961, Thompson și-a revizuit catalogul tipologic⁷, introducând și „poveștile formulare”/ *formula tales*, care fuseseră studiate în anii 1930 de folcloristul american Archer Taylor. Acestea au fost adăugate, ocupând numerele 2000–2399 din catalogul Aarne-Thompson. În plus, a mai propus o categorie, „Povești neclasificate”/ *unclassified tales* (AaTh 2400–2499)⁸.

De asemenea, Thompson a realizat și un „index motivic” al narațiunilor folclorice, considerând motivele „categorii analitice”, cele mai mici unități structurale care pot îndeplini diferite funcții (una sau mai multe) într-o narațiune⁹.

În anul 2004, savantul german Hans-Jörg Uther, sprijinit de o echipă editorială formată din Sabine Dinslage, Sigrid Fährmann, Christine Goldberg și Gudrun Schwibbe, a revizuit din nou catalogul tipologic internațional al narațiunilor folclorice. În ATU (2004): „Descrierile tipurilor au fost complet refăcute, mai precis, în concordanță cu rezultatele cercetărilor apărute până în preajma anului 2003 [...]. S-a limitat adoptarea noilor tipuri sau subtipuri înseriate în cataloagele regionale, multe oikotipuri fiind integrate în tipuri răspândite pe arii largi, cu variații regionale semnificative”¹⁰, pentru a nu mări nejustificat numărul de tipuri din noul catalog.

Noul catalog tipologic internațional al narațiunilor folclorice (ATU) s-a raportat critic la cel anterior (AaTh), Hans-Jörg Uther pornind de la ideea că o tipologie nu poate surprinde într-o schemă riguroasă și științifică întreaga complexitate a tradiției narative. De asemenea, el a observat că unele categorii din AaTh, cum ar fi „Poveștile romantice” (*Novelle/ Romantic Tales*, AaTh 850–999), nu au nicio consistență structurală și tematică. Apoi, faptul că Aarne s-a bazat, în principal, pe tradiția folclorică orală finlandeză din secolul al XIX-lea, a exclus anumite surse scripturale în care puteau apărea atestări/ variante mai vechi ale unor narațiuni cuprinse în catalog. Fără îndoială, documentarea a fost lacunară, luându-se în considerare doar Europa și Asia de vest și din acestea, doar sursele la care au avut acces cercetătorii (de exemplu, nu au existat deloc informații din

⁶ Antti Aarne, Stith Thompson, *The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography*. [...], translated and Enlarged by S. Thompson, Helsinki, Suomalainen Tiedekatemia (FF Communications, 74), 1928.

⁷ Antti Aarne, Stith Thompson, *The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography*, Second Revision, Helsinki, Suomalainen Tiedekatemia (FF Communications, 184), 1961.

⁸ Hans-Jörg Uther, *op. cit.*, p. 16. Uther este de părere că „poveștile neclasificate” pot fi introduse, fără probleme, într-una din celelalte categorii.

⁹ *Ibidem*, p. 21. Motivele înseriate alfabetic de Thompson (fiecare motiv având mai multe subdiviziuni) sunt următoarele: A) Mythological Motifs; B) Animals; C) Tabu; D) Magic; E) The Death; F) Marvels; G) Ogres; H) Tests; J) The Wise and the Foolish; K) Deceptions; L) Reversal of Fortune; M) Ordaining the Future; N) Chance and Fate; P) Society; Q) Rewards and Punishments; R) Captives and Fugitives; S) Unnatural Cruelty; T) Sex; U) The Nature of Life; V) Religion; W) Traits of Character; X) Humor; Z) Miscellaneous Groups of Motifs. Apud Uther, *op. cit.*, p. 20.

¹⁰ Uther, *op. cit.*, p. 17.

Rusia și Danemarca). Au fost prezentate și tipuri „mici”, localizate, cu un număr mic de variante, îngreunând clasificarea. Din perspectiva „corectitudinii politice”, descrierile narațiunilor pot fi acuzate de favorizarea perspectivei masculine și desigur, există și alte puncte nevralgice în catalogul tipologic Aarne-Thompson¹¹.

În sinteza lui din anul 2009 asupra clasificărilor internaționale ale narațiunilor folclorice, Uther reține și câteva informații despre tipologia snoavei românești, realizată de Sabina Cornelia Stroescu și conținând circa 400 de tipuri, grupate în șase categorii: 1) Relații sociale (conflicte de clasă)/ *Relations sociales (conflits des classes)*; 2) Relații de familie/ *Relations de famille*; 3) Trăsături psihologice/ *Traits psychologiques*; 4) Defecte fiziologice/ *Défauts physiologiques*; 5) Snoave despre armată/ *Facéties concernant l'armée*; 6) Anecdote (generale, despre copii, despre școlari)/ *Anecdotes (général, a. sur enfants, a. sur écoliers)*¹².

De asemenea, folcloristul german face referire la un model internațional propus pentru clasificarea legendelor, incluzând următoarele patru categorii (dintre care două cu subdiviziuni): 1) legende etiologice și escatologice/ *etiological and eschatological legends*; 2) legende culturale și istorice/ *cultural and historical legends* (2.1. *development of cultural places and cultural goods*; 2.2. *legends and localities*; 2.3. *events of far-away history*; 2.4. *wars and calamities*; 2.5. *persons who play a prominent role in a group*; 2.6. *breaking the rules*); 3) ființe și forțe supranormale/ legende mitice – *supernormal beings and forces/ mythic legends* (3.1. *fortune*; 3.2. *death and the dead*; 3.3. *haunting places and phenomena*; 3.4. *processions and fights of spirits*; 3.5. *visit to the other world*; 3.6. *supernatural owners of nature*; 3.7. *local spirits inhabiting cultural localities*; 3.8. *metamorphoses*; 3.9. *the devil*; 3.10. *disease demons and diseases*; 3.11. *persons with supernatural/ magic gifts and forces*; 3.12. *mythic animals and plants*; 3.13. *treasures*); 4) Legende/ mituri despre zei și eroi/ *Legends/ Myths of gods and heroes*¹³.

Chiar dacă aceste tipologii internaționale ale narațiunilor folclorice (completate de cele naționale traduse în limbi de largă circulație și publicate cu precădere de Folklore Fellows Network în revista FF Communications de la Helsinki, așa cum este, de exemplu, tipologia portugheză întocmită de Isabel Cardigos, în colaborare cu Paulo Correia și J. J. Dias Marques, apărută în 2006) sunt criticabile, ele funcționează și au devenit instrumente de lucru indispensabile pentru orice folclorist specializat în domeniu. Pentru perfecționarea Tipologiei ATU sau realizarea unor noi tipologii, Hans-Jörg Uther consideră că trebuie ținut seamă de următoarele aspecte: 1) să se definească precis aria și perioada în care au fost documentate tradițiile orale și literare tipologizate; 2) să se grupeze descrierile tematic, fie ca în sistemele de clasificare existente, fie creând altele noi, dar care să facă referire la numerele corespunzătoare ale tipurilor și motivelor internaționale; 3) să fie indicate elementele structurale ale narațiunilor; 4) să existe liste cronologice și structurale ale variantelor; 5) să se precizeze contaminările cu alte tipuri narative; 6) să fie sugerate tipurile care pot fi relaționate între ele; 7) pentru fiecare narațiune, să se menționeze anul înregistrării/ consemnării; 8) să existe referințe la surse și bibliografie

¹¹ *Ibidem*, p. 16–17.

¹² *Ibidem*, p. 23.

¹³ *Ibidem*, p. 24.

internațională; 9) să se alcătuiască un indice de subiecte, nume, locuri și povestitori; 10) să se furnizeze informații despre traducerea pieselor în alte limbi¹⁴.

Următorul nivel în cercetarea internațională a narațiunilor folclorice este „Enciclopedia poveștilor”/ *Enzyklopädie des Märchens* (prescurtat: EM, cu subtitlul: „Dicționar al cercetării istorice și comparative a narațiunilor populare/ *Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung*), o lucrare în 15 volume tipărite între 1975 și 2015 de Editura De Gruyter din Berlin, realizată de institutul *Arbeitsstelle Enzyklopädie des Märchens* din cadrul Academiei de Științe din Göttingen. Inițiatorul acestei enciclopedii masive este Kurt Ranke (1908–1985), după moartea lui, proiectul fiind continuat de Rolf Wilhelm Brednich. Coordonatorii au pornit de la modelul *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens* (prescurtat: HdA) realizat, doar pentru spațiul german, de Hans Bächtold-Stäubli și Eduard Hoffmann-Krayer, în perioada 1927–1942 (cele 10 volume fiind reeditate, ulterior, în 1987 și 2005)¹⁵. Ranke a organizat materialul în șapte categorii (basm, legendă religioasă, legendă profană, fabulă, snoavă, anecdotă, banc), alcătuiind o listă a termenilor-cheie pentru toate acestea, pe care a trimis-o colegilor din toată lumea, 250 dintre ei exprimându-și disponibilitatea de a colabora. În consecință: „a fost alcătuită o bibliografie cuprinzătoare, a fost constituită o bibliotecă a narațiunilor populare, o arhivă cu traduceri de texte din limbile slave, și a fost fondată revista *Fabula*, cu două secțiuni: A. Texte și B. Studii”¹⁶.

EM cuprinde circa 4000 de articole și este scrisă în limba germană, dar poate fi consultată și de vorbitorii de limbă engleză, pentru că subiectele sunt traduse în engleză, cu indicarea corespondentului fiecăruia în germană (în ultimul volum, al 15-lea, care este un cuprins și un instrument de utilizare a materialului din întreaga enciclopedie). Se pot găsi cu ușurință, pe lângă elemente de conținut (motive, personaje, tipuri), cercetătorii, culegătorii, povestitorii și izvoarele istorice (acestea din urmă fiind grupate o dată după numele autorilor și a doua oară după titluri), elemente de interpretare (termeni precum „arhetip”, „poligeneză” ș.a., genuri și specii, teorii), în capitolul al cincilea al ultimului volum al EM, lista colaboratorilor, indici (*Register*) de elemente narative (subiecte, teme, motive, alte unități narative, figuri) și de „persoane reale” (de exemplu, Petre Ispirescu, al cărui nume nu apare numai la articolul ce-i este dedicat, ci și în alte articole). De asemenea, se sistematizează citatele din Biblie existente în materialul studiat¹⁷.

EM include, după cum menționează Ion Taloș¹⁸, referiri la tipologiile narațiunilor folclorice (la AaTh în articolele redactate înainte de anul 2004 și la AaTh și ATU, în articolele alcătuite după publicarea tipologiei actualizate de către Uther): de exemplu, tipul de basm „Amor și Psyche” are numărul 425 în AaTh și 14 subtipuri, numerotate de la A la N. În EM, se indică ambele sigle cu diferențele dintre ele, dacă există (ex.: AaTh/ ATU 425A – pentru intrări identice sau AaTh 425N/ ATU 425B – pentru intrări diferite). La toate tipurile, există trimeri la articolele dedicate din EM și la citările din alte articole.

¹⁴ *Ibidem*, p. 26.

¹⁵ Ion Taloș, *«Enzyklopädie des Märchens». Sfârșit și început de epocă în cercetarea narațiunilor populare*, p. 21–36, în Ileana Benga (coord.), *Nașterea documentului de folk-lore: răspântii metodologice*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2015, p. 21–22.

¹⁶ *Ibidem*, p. 23.

¹⁷ *Ibidem*, p. 25–28.

¹⁸ *Ibidem*, p. 28.

Cu toate că, fiind o lucrare colectivă, alcătuită de un număr mare de cercetători de-a lungul a patru decenii și cuprinzând un material enorm din culturi diferite, *Enzyklopädie des Märchens* poate fi criticată pentru anumite detalii sau omisiuni, existența unui asemenea instrument de lucru nu mai poate fi ignorată, de acum încolo, de folcloriștii din nicio țară. Ion Taloș, unul dintre autorii EM¹⁹, își îndeamnă, pe bună dreptate, colegii din țară să studieze articolele care se referă la folclorul românesc din EM și să propună completări și nuanțări, precum și cercetări comparative care să contribuie la o mai bună cunoaștere și înțelegere a valorii materialului autohton în mediile internaționale de specialitate²⁰.

Tipologizarea folclorului literar românesc: observații asupra tipologiilor narațiunilor folclorice

Prin studiile lui Hasdeu, primul care propune clasificări științifice ale materialului folcloric autohton, cercetările românești de profil sunt integrate în paradigma europeană a etnologiei filologice și racordate, în special, la preocupările de tipologizare a narațiunilor, în spiritul așa-numitei Școli finlandeze, al cărei rezultat de vârf fusese tipologia lui Aarne (*v. supra*).

Aplicând metoda filologică asupra basmului folcloric, „Lazăr Șăineanu, discipol al lui Hasdeu, finalizează, în 1895, monumentală sa lucrare intitulată *Basmele românilor în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice*”²¹. Șăineanu studiază basmele autohtone „în primul rând pe terenul original și național”, apoi la „periferia etnică cea mai apropiată” și în cele din urmă, recurge la observarea unor „manifestațiuni paralele în timp și spațiu”²². Din sistematizarea materialului pe baza metodei comparative, „rezultă o tipologie, adică o clasificare de conținuturi, în care fiecare conținut este rezumat și însoțit de rezumatele variantelor și desigur, de indicarea surselor bibliografice pentru fiecare variantă menționată în cadrul unui tip”²³. În secolul al XX-lea, realizarea tipologiilor folcloristice (mai ales literare, dar și muzicale și coregrafice) devine un deziderat academic, întrucât aceste instrumente de lucru permit o vedere de ansamblu, sistematică, asupra unui material vast și dificil de controlat²⁴.

Îi datorăm lui Adolf Schullerus, cercetător și culegător de basme din Transilvania, o încercare de tipologizare a narațiunilor folclorice românești după modelul catalogului lui

¹⁹ În afară de Ion Taloș, semnează articole în EM următorii autori români: Ovidiu Bîrlea, I. C. Chițimia, Nicolae Constantinescu, Val Cordun, Iordan Datcu, H. Markel, Mircea Popescu, Ileana Stănculescu, Helga Stein și Cătălina Velculescu. Ion Taloș, *op. cit.*, p. 31.

²⁰ Ion Taloș, *op. cit.*, p. 35.

²¹ Ioana-Ruxandra Frunteletă, *Etnologia filologică*, p. 11–18, în *Despre interpretarea etnologică*, București: Editura Etnologică, 2020, p. 15.

²² Ovidiu Bîrlea, *Istoria folcloristicii românești*, București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 318.

²³ Ioana-Ruxandra Frunteletă, *Etnologia filologică, op. cit.*, p. 15.

²⁴ O sinteză referitoare la tipologiile folcloristice realizează Rodica Raliade, în capitolul *Școala filologică* din vol. *Sistemul culturii populare românești. I. Școli. Analize-Sinteze. Instrumente de lucru*, coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu, *II. Taxonomie*, autor: Ion Ghinoiu, Editura Academiei Române, București, 2019, p. 4–18.

Aarne: *Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten nach dem System der Märchentypen Antti Aarnes*, publicată în FF Communications, 27 (Helsinki: Suomalainen Tiedekatemia, 1928)²⁵. Lucrarea, în limba germană, a circulat în mediile internaționale, făcând accesibile o serie de informații despre epica populară în proză din spațiul românesc de la finalul secolului al XIX-lea. Schullerus folosește material cules de el de pe teren (până în primăvara anului 1926) sau preluat de la alți cercetători și material extras din colecții publicate și din periodice²⁶. Urmând catalogul lui Aarne, el înscriează tipurile românești pe care le găsește, consemnând anumite detalii acolo unde apar diferențe, dar fără să mai facă rezumatele tipurilor. De exemplu, pentru categoria „Basmе cu animale”, subcategoria „Animalele pădurii”, tipul 2, „Pescuitul cu coada (ursul)”, menționează că, în varianta publicată de C. Rădulescu-Codin (*Îngerul românului. Povești și legende din popor*, Academia Română, București, 1913, p. 137), apare „pescuitul puilor de găină [sic!] dintr-un lac”²⁷.

Introducerea la traducerea românească a *Tipologiei* lui Schullerus, semnată de I. Oprișan, cuprinde, în sinteză, cele trei critici importante care au fost formulate de O. Papadima și I. C. Chițimia la adresa acestei lucrări ce rămâne, dincolo de scăderile ei, un reper excepțional în cercetarea basmelor autohtone²⁸: 1) definiția „basmului” nu-i este clară autorului, ceea ce se vede din introducerea, în catalog, a unor tipuri ce aparțin altor categorii narrative, în special în anexele propuse de Schullerus („Legende cu conținut moral”, „Basmе despre facerea lumii” și „Snoave țigănești”); 2) nu sunt prevăzute „numere oarbe”, adică spații dintre tipuri, în care să poată fi încadrate tipuri noi, neindexate de Aarne; și 3) sursele tipărite ale basmelor sunt foarte greu accesibile, iar rezumatele și detaliile sumare nu ne permit să ne facem o idee despre conținuturi, reconstituirea unui corpus, chiar parțial, în astfel de condiții, părând o sarcină aproape imposibilă²⁹.

În secolul al XX-lea, Ion Mușlea, fondatorul Arhivei de Folclor a Academiei Române din Cluj, în colaborare cu Ovidiu Bîrlea, a adus o contribuție excepțională la ordonarea și accesibilizarea materialului folcloric din cel mai vechi fond manuscris românesc aflat la baza arhivei naționale de folclor, fond constituit din răspunsurile date de intelectualii din sate la cele două chestionare întocmite și lansate de B. P. Hasdeu: „Obiceiele juridice ale poporului român, Programa” (București, Edițiune oficială, 1878, 61 p., cu 400 de întrebări) și „Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română” (București, „Analele Academiei Române”, seria II, tom VII, secțiunea I,

²⁵ Adolf Schullerus, *Tipologia basmelor românești și a variantelor lor, conform sistemului tipologiei basmului alcătuit de Antti Aarne*, traducere din limba germană de Magda Petculescu, ediție îngrijită și prefațată de I. Oprișan, București, Editura Saeculum I.O., 2006.

²⁶ Bibliografia lui Schullerus are trei secțiuni: „A. Literatura consultată și folosită pentru catalogul basmelor românești”, „B. Literatură auxiliară referitoare la basme” și „C. Așa-numite povești, compilate literar fără valoare folclorică”. Adolf Schullerus, „Prefață” (1927), p. 13–14, în *Tipologia basmelor...*, p. 14.

²⁷ Adolf Schullerus, *Tipologia basmelor...*, p. 27.

²⁸ Schullerus aspira către „un corpus fabularum al Regatului România” care să cuprindă basmele tuturor etniilor din perimetrul statal. Adolf Schullerus, „Prefață” (1927), p. 13–14, în *Tipologia basmelor...*, p. 14.

²⁹ I. Oprișan, *Catalogul tipologic al basmelor românești realizat de Schullerus*, în Adolf Schullerus, *Tipologia basmelor...*, p. 5–8.

1884–1885, p. 21–34, apărut și într-un extras de 16 p. în 1884, cu 206 întrebări)³⁰. Ion Mușlea a conceput o tipologie a folclorului cuprins în răspunsurile la cele două chestionare ale lui Hasdeu³¹, la care a lucrat până la sfârșitul vieții, opera fiind încheiată, îngrijită și publicată de Ovidiu Bîrlea în 1970³². „Au fost parcurse și extrase informații din cele 19 volume, care conțin răspunsurile la chestionarele [juridic și lingvistic ale lui] Hasdeu, primite de la corespondenți. Acestea sunt ordonate în două părți: I. Credințe și obiceiuri; II. Genuri și specii de artă. S-au totalizat 773 de răspunsuri din sate ale Vechiului Regat și ale Transilvaniei de sud. Ion Mușlea a notat, în dreptul răspunsurilor, localitatea de unde s-a trimis răspunsul, numele culegătorului și data culegerii. Al XIX-lea volum conține răspunsuri la chestionarul juridic”³³.

Partea a II-a a *Tipologiei folclorului* realizate de Mușlea și Bîrlea cuprinde informații despre „Genuri și specii de artă” din răspunsurile la Chestionarele lui Hasdeu. Referindu-ne strict la narațiuni folclorice, aflăm șapte capitole, dedicate următoarelor „genuri și specii”, pentru a păstra terminologia autorilor: „Basmе despre animale”; „Basmе fantastice”; „Basmе-legende”, „Basmе nuvelistice”, „Legende”, „Snoave”, „Povestiri”. Astfel, la prima intrare de la „Basmе despre animale”, citim: „*Ursul păcălit de vulpe*. Își vâra coada în lac să prindă pește unde îngheață. Trage până i se rupe VII 150; AT 2”³⁴. Decodând, recunoaștem numele unui tip de basm cu animale (*Ursul păcălit de vulpe*), un scurt rezumat al subiectului, apoi sursa, volumul VII al manuscrisului cu răspunsuri la Chestionarele lui Hasdeu (răspunsuri la Chestionarul lingvistic), răspunsul 150, oferit de învățătorul D. Georgescu din Coșereni, plasa Cîmpul, Ialomița, printr-o scrisoare datată 24.II.1885³⁵, la care se adaugă și corespondența cu tipologia Aarne Thompson (AT = AaTh), unde acest tip de basm cu animale poartă numărul 2.

Remarcăm faptul că *Tipologia folclorului*, gândită de Mușlea și în perspectiva unei cartografieri etnografice a materialului românesc consemnat în corpusul Hasdeu, constituie un model al corpus-urilor din seria *Sărbători și obiceiuri*, realizate de cercetători de la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei

³⁰ Informații preluate din Iordan Datcu, *Dicționarul etnologilor români. Autori. Publicații periodice. Instituții. Mari colecții. Bibliografii. Cronologie*, ediția a III-a, revăzută și mult adăugită, București, Editura Saeculum I.O., 2006, p. 455.

³¹ Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, *Tipologia folclorului. Din răspunsurile la Chestionarele lui B. P. Hasdeu*, București, Editura Minerva, 1970. În volum este publicată (p. 71–81) comunicarea „Importanța materialului folcloric din răspunsurile la Chestionarul Hasdeu și problema valorificării lui”, ținută de Ion Mușlea la Secția de limbă, literatură și artă a Academiei Române în decembrie, 1955, în care cărturarul afirmă că a dorit să alcătuiască „mai mult decât un indice”, anume „un repertoriu”, „mai degrabă un inventar amănunțit al motivelor cuprinse în Chestionarul Hasdeu, un fel de dicționar folcloric românesc, din care lipsesc doar definițiile [...]”. Ion Mușlea, *Importanța materialului folcloric...*, p. 75.

³² A doua ediție a acestei lucrări monumentale a apărut în 2010 la Editura Academiei Române, cu o Prefață de Ion Taloș. Apud Rodica Raliade, *Școala filologică*, p. 4–18, în *Sistemul culturii populare românești. I. Școli. Analize-Sinteze. Instrumente de lucru*, coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu; *II. Taxonomie*, autor Ion Ghinoiu, București, Editura Academiei Române, p. 9.

³³ Apud Rodica Raliade, *op. cit.*, p. 9.

³⁴ Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, *op. cit.*, p. 530.

³⁵ *Ibidem*, p. 90.

Române și ordonând o parte din răspunsurile obținute la Chestionarele *Atlasului etnografic român*³⁶.

În anul 1951, secția literară a Institutului de Folclor din București a inițiat cercetarea poveștilor populare românești, colectivul de cercetători angajat în această întreprindere fiind alcătuit din Sabina-Cornelia Stroescu, Tony Brill și Corneliu Bărbulescu, prima ocupându-se de snoave, a doua, de legende și al treilea, de basme. S-a lucrat cu fișe rezumative de narațiuni din fiecare categorie, pe baza unui material bogat și divers, compus din texte de arhivă și extrase din colecții și periodice.

Tipologia snoavelor, realizată de Sabina-Cornelia Stroescu s-a tipărit în limba franceză în 1969³⁷, intrând în circuitul academic internațional (*v. supra*).

Tot în anul 1969, Tony Brill a predat Editurii Academiei manuscrisul bilingv (în limbile română și franceză) al *Tipologiei bibliografice a legendei populare românești*. Din păcate, manuscrisul nu a fost editat și s-a pierdut, un alt manuscris „de lucru” al autoarei fiind recuperat și editat în două volume, de I. Opreșan, în anii 2005–2006, cu titlul *Tipologia legendei populare românești*³⁸. Tony Brill a determinat 6032 de tipuri de legende, organizate în patru clase: legende etiologice, mitologice, hagiografice și istorice³⁹. Legende etiologice sunt cele mai numeroase, ceea ce demonstrează că sunt reprezentative pentru categorie. Fiecare clasă de legende este subdivizată în subclase și fiecare tip este ilustrat de unul sau mai multe texte complete, cu referințe bibliografice și trimiteri la alte tipuri de legende. Autoarea a extras materialul din 216 volume și broșuri, 278 de periodice, 16 manuscrise și o serie de colecții din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”⁴⁰.

De asemenea, Tony Brill a realizat, în format editabil, *Catalogul basmelor despre animale* (AaTh 1–199) și *al poveștilor cu formule* (AaTh 2000–2399), păstrat în ms. 244 în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”⁴¹.

În ceea ce privește tipologia actualizată a basmului, Corneliu Bărbulescu remarcă, într-un studiu din 1960, că aceasta este greu de realizat întrucât anumite „elemente”

³⁶ ***, *Sărbători și obiceiuri, Corpus de documente etnografice. Răspunsuri la Chestionarele Atlasului Etnografic Român*, coordonator general Ion Ghinoiu, vol. I, *Oltenia*, București, Editura Enciclopedică, 2001; vol. II, *Banat, Crișana, Maramureș*, București, Editura Enciclopedică, 2002; vol. III, *Transilvania* București, Editura Enciclopedică, 2003; vol. IV, *Moldova*, București, Editura Enciclopedică, 2004; vol. V, *Dobrogea, Muntenia* București, Editura Etnologică, 2009.

³⁷ Sabina-Cornelia Stroescu, *La typologie bibliographique des facéties roumaines*, I–II, Éditions de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, 1969.

³⁸ Tony Brill, *Tipologia legendei populare românești. 1. Legenda etiologică*, Prefață de Sabina Ispas, ediție îngrijită și studiu introductiv de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O. (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”), 2005; *Tipologia legendei populare românești. 2. Legenda mitologică. Legenda religioasă. Legenda istorică*, Prefață de Sabina Ispas, ediție îngrijită și studiu introductiv de I. Opreșan, București, Editura Saeculum I.O. (Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”), 2006.

³⁹ Tipurile legendelor sunt numărate începând de la numărul 10 000, consecutive numerelor din tipologia snoavei, realizată de Sabina-Cornelia Stroescu. Tipurile de snoave încep să fie numerotate de la 3 000, numerele 1–3 000 fiind rezervate pentru tipologia actualizată a basmului, care încă nu a fost finalizată.

⁴⁰ Apud Iordan Datcu, *Tipologia legendei populare românești*, în „Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore”, serie nouă/ new series, 1/ 2007, p. 169–171.

⁴¹ Sabina Ispas, *Prefață* la Tony Brill, *Tipologia legendei populare românești...*, vol. 1, p. 5–6.

semnificative apar, frecvent, în conținuturi diferite, astfel încât se simte nevoia corelării indexării tematice și motivice și cu o clasificare structurală⁴², observație pe care o face și Uther (*v. supra*). Bărbulescu preconiza o tipologie în care fiecare intrare să cuprindă trei secțiuni. Prima, „A – Identificarea”, ar fi inclus: „1) Numărul tipului de basm în clasificare (AaTh); 2) Titlul românesc cel mai semnificativ; 3) Titlul internațional al tipului; 4) Indicația numărului de variante cuprinse în tip cu trimerile bibliografice și cu arătarea localității de proveniență; 5) Referire la clasificările și lucrările lui Șăineanu, Adolf Schullerus și la lucrarea lui [J.] Bolte [și G.] Polivka, *Anmerkungen [zu den Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm I–V, Leipzig, 1912–1932]*, în care se găsește o bună bibliografie necesară studiilor [dedicate] unor tipuri de povești. Fiind o lucrare fundamentală în specialitate, ea apare în cele mai multe cataloage naționale”. A doua secțiune, „B – Analiza tipului” ar fi fost împărțită în: „1. Stabilirea elementelor, motivelor și episoadelor; 2) Stabilirea succesiunii motivelor și episoadelor în fiecare variantă; 3) Gruparea variantelor; 4) Comentarii la variante, relații cu alte variante sau tipuri; 5) Frecvența elementelor în diverse variante pentru stabilirea trăsăturilor comune; 6) Răspândirea teritorială”. Cea de-a treia secțiune, „C – Rezumate” urma să conțină „Rezumatele tuturor poveștilor în ordinea cronologică a tipăririi sau culegerii, cu date bibliografice complete și orice alte observații ce ar putea să ajute înțelegerea înlănțuirii elementelor, motivelor și episoadelor sau contaminările dintre diferite tipuri și variante”⁴³.

Fără îndoială, chiar și o privire parțială ne arată că se poate vorbi despre realizări tipologice de excepție în folcloristica românească. Referindu-ne la tipologiile altor categorii, observăm că în special *Lirica de dragoste. Index motivic și tipologic* (4 volume, 1985, 1986, 1988, 1989), avându-le ca autoare pe Sabina Ispas și Doina Truță, reflectă sinteza între metoda istorico-geografică și cea filologică, într-un cadru teoretic larg interdisciplinar.

Concluzii parțiale

În studiul *Problemele tipologiei folclorice*, elaborat de D. Caracostea în perioada 1958–1959 și editat și completat de Ovidiu Bîrlea pe baza manuscrisului, găsim o problematizare critică a tipologiilor folclorice și a problemelor clasificărilor folclorice, în general, din care merită reținute câteva idei.

Pornind de la observația că „În folclor, granițele [între genuri și specii] sunt fluctuante”⁴⁴, D. Caracostea critică radical tipologiile tematice alcătuite după criteriile de conținut stabilite fără a avea în vedere și vitalitatea unor „motive” ori „imagini” în cultura lor de proveniență, demonstrată prin prezența centrală în categorii diferite: „Determinarea poeziei populare după cuprins este o rătăcire. A mărgini cercetarea literară la tematică însemnează a alcătui un cimitir de locuri comune, așa cum sunt obișnuit în literatură. Îndeosebi în lirică se vede deșertăciunea unor atari etichete: iubire, ură, revoltă, blestem, plângere etc., etc., sau te miri ce găselnițe ale efemeridelor

⁴² Corneliu Bărbulescu, *Catalogul poveștilor populare românești*. (Note preliminare), în „Revista de Etnografie și Folclor”, tom V, nr. 1–2, 1960, p. 59–72. Cităm din studiul republicat în Adolf Schullerus, *Tipologia basmelor...*, p. 105–128.

⁴³ *Ibidem*, p. 112–113.

⁴⁴ D. Caracostea, O. Bîrlea, *op. cit.*, p. 12.

literare. [...] a cunoaște estetic lirica este a pătrunde imaginile reprezentative ale artelor”⁴⁵. Ideea esențială a lui Caracostea este aceea că, în folclorul așa-numit literar, o clasificare trebuie să țină seama, deopotrivă, „de formele expresiei și de formele de viață”⁴⁶ adică de „poetica specifică a creației artistice orale, implicând utilizările și virtualitățile estetice ale limbii, pe un palier și de elementele relevante ale contextului cultural în care se actualizează variantele unei creații folclorice (în mediul natural și social de trai al omului din civilizația rurală tradițională), pe un alt palier [...]. Noutatea viziunii lui Caracostea – care se raportează critic la etapa în care se prezenta pe vremea lui tipologia internațională a narațiunilor populare (Aarne – Thompson), pentru că i se pare a fi o «inventariere» de «motive», dintre care unele «secundare», fără a le căuta pe cele «esențiale», fără a da suficientă atenție «raporturilor sociale» și ignorând «viața formelor» – este că privește creația poetică orală în totalitatea ei, ca pe un «limbaj» ce poate fi înțeles doar dacă sunt identificate «întreșerile» elementelor lui”⁴⁷.

Probabil că viitorul cercetării tipologice se află în folcloristica algoritmică asistată de computer, cu ajutorul căreia este posibil să fie creat un „macroscop”⁴⁸ sau o „mașină de furnizat versiuni” (*versioning machine*)⁴⁹, unelte digitale capabile să detecteze, deopotrivă, detalii fine și trăsături de ansamblu ale unui corpus foarte mare și complex de texte, reunind analiza „pe spații mici” cu viziunea „panoramică” și exprimând, totodată, caracterul fluid și intangibil al creației poetice orale.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 13.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 34.

⁴⁷ Ioana-Ruxandra Frunteletă, *Contribuția lui D. Caracostea...*, *op. cit.*, p. 518.

⁴⁸ Timothy R. Tangherlini, *The Folklore Macroscop. Challenges for a Computational Folkloristics*, în „Western Folklore”, 72/1 (Winter 2013), p. 7–27, articol disponibil pe internet: https://www.researchgate.net/publication/288295245_The_Folklore_Macroscop_Challenges_for_a_Computational_Folkloristics (accesat în: 8.05.2021).

⁴⁹ Roman Bleier, Sean M. Winslow (edit.), *Versioning Cultural Objects: Digital Approaches*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 13. Books on Demand, 2019, p. 57–75.

